

09. OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SUAS DEGRADAÇÕES

*Daniarly da Costa*²⁷
*Jonas Rodrigo Gonçalves*²⁸

Resumo

Tendo em vista que, para a melhoria do Planeta Terra, fazem-se necessários investimentos na preservação ambiental, como maiores infraestruturas de fiscalização juntamente com mais policiamento nas florestas e principalmente na Amazônia. Os problemas da degradação ambiental ocorreram quando decidimos tornar-nos um mundo capitalista, muitos dos produtos que consumimos hoje vêm através dos desmatamentos florestais. Os objetivos específicos são a abordagem feita de todos os impactos ambientais existentes nos dias de hoje, provocando grandes consequências para população e para meio ambiente. A conscientização ambiental é um fator essencial para que possamos diminuir essas degradações ambientais.

Palavras-chave: DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. IMPACTOS AMBIENTAIS. EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Abstract

Considering that, for the improvement of Planet Earth, investments in environmental preservation are necessary, as well as greater surveillance infrastructures along with more policing in the forests and especially in the Amazon. The problems of environmental degradation occurred when we decided to become a capitalist world, many of the products we consume today, comes through forest deforestation. The specific objectives are the approach taken of all the environmental impacts that exist today, causing great consequences for the population and for the environment. Environmental awareness is an essential factor for us to reduce these environmental degradations.

Keywords: AMBIENTAL DEGRADATION. ENVIRONMENTAL IMPACTS. ENVIRONMENTAL EDUCATION.

²⁷ Licenciado em Geografia pela Universidade Anhanguera. Cursou extensão universitária na Faculdade Processus em Português Jurídico; Redação Oficial; Ortografia Oficial e Novo Acordo Ortográfico; Língua Portuguesa: análise sintática da oração e do período; Vírgula e outros sinais de pontuação. Membro do conselho editorial da Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Membro dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus: Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas; Direito e Políticas Públicas. Coautor dos livros *Ética geral e profissional: ensaios e reflexões* (editora Processus); *Enfermagem e Mercado de Trabalho: tópicos de atuação profissional* (editora Sena Aires); *Questões comentadas de Língua Portuguesa em Concursos Públicos* (editora Processus). Coautor do artigo *Perspectivas de uma educação ideal em um colégio real: a importância da contextualização no ensino da Matemática*, pela Revista Processus.

²⁸ Doutorando em Psicologia (Cultura Contemporânea e Relações Humanas); Mestre em Ciência Política (Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania); especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto), Docência no Ensino Superior, Didática do Ensino Superior em EAD, Formação em EAD, Gestão do Agronegócio; licenciado em Filosofia e em Letras (Português/Inglês); habilitado para lecionar História, Psicologia, Sociologia e Ensino Religioso; escritor: autor/coautor de 61 livros didáticos acadêmicos e direcionados a concursos públicos; professor universitário; editor da Revista *Agro em Questão* (Faculdade CNA) e das editoras Sena Aires (Facies) e JRG; coordenador dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus (Português Jurídico, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e Carreiras Públicas); revisor de textos. E-mail: professorjonas@gmail.com.

Introdução

Tendo em vista que, para a melhoria do Planeta Terra, fazem-se necessários investimentos na preservação ambiental, como maiores infraestruturas de fiscalização juntamente com mais policiamento nas florestas e principalmente na Amazônia. Por mais que o investimento em fiscalização seja feito, a educação ambiental é indispensável, o que envolve todo um conjunto de ações para que as pessoas consigam entender mais sobre o meio ambiente e sua importância na vida de cada um. Com esses ajustes, diminuimos muito a degradação e os desmatamentos aliados a poluições. Objetiva-se que esses investimentos possam valorizar a importância da preservação do nosso meio, que também possa então diminuir esse índice crescente de degradação ambiental.

Os problemas da degradação ambiental ocorreram quando decidimos tornarmos um mundo capitalista, muitos dos produtos que consumimos hoje vêm através dos desmatamentos florestais. E esse mercado está se expandindo a cada ano, com novas tecnologias, esse mundo capitalista está desenvolvendo outros produtos com a nossa madeira. Fazendo-se, então, novos comércios paralelos de desmatamento para que possa atender aos anseios do capitalismo, hoje a maioria das pessoas desejam móveis planejados em madeira para sua casa, o que já é uso das madeiras que foram feitas através de desmatamento.

Este artigo tem o objetivo geral de explanar a pesquisa sobre a degradação do meio ambiente e analisar os impactos ambientais que atuam como principal problema do planeta, alterando os fenômenos como o clima e as temperaturas. Apesar do seu uso generalizado, o termo impacto ambiental possui um aspecto negativo atribuível ao comportamento da humanidade, e tem também implicações positivas, isso ocorre por existir a possibilidade de que tal influência possa ocorrer em uma situação negativa. Os objetivos específicos são a abordagem feita dos impactos ambientais existentes nos dias de hoje, provocando grandes consequências para população e para o meio ambiente.

A conscientização ambiental é um fator essencial. Para que possamos diminuir essas degradações ambientais, se cada pessoa tivesse a consciência de que os móveis planejados de sua casa destroem várias árvores, talvez a procura por esses determinados produtos fosse menor, e quando não há procura, não há produto.

Degradação do meio ambiente e impactos ambientais

De acordo com o Conama, o impacto ambiental, desde de janeiro de 1986, é uma influência física, causada pelas atividades humanas, formando-se, então, a degradação ambiental que está afetando a saúde de todos os seres vivos no Planeta Terra. Principais fatores para esse acontecimento são as características químicas e biológicas, o capitalismo que faz com que população adquira produtos feitos através de destruição ambiental, também os aspectos sociais e econômicos. Com essas análises, pressupõe-se, então, que as atividades exercidas pelo homem no meio ambiente irão gerar um impacto ambiental. Os impactos geralmente são apenas negativos para o meio ambiente, como poluição e desmatamento. De acordo com Conama (nº 001 de 1986), o impacto ambiental define-se como:

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; IV - a qualidade dos recursos ambientais.

Os impactos negativos sobre o meio ambiente estão diretamente relacionados ao aumento das áreas urbanas, ao aumento de carros, ao uso de recursos irresponsáveis, ao consumo exagerado de mercadorias e à geração de uma certa quantidade de lixo. Outro aspecto importante sobre os principais impactos ambientais são que eles ocorrem em um ecossistema natural, e a devastação das florestas, principalmente as tropicais, que são as mais ricas em biodiversidade, é a atitude que mais prejudica e destrói essas florestas, e é causada pelo desmatamento em massa. Esse processo de destruição, que hoje está em grande escala já atinge a metade das matas nativas do mundo. De acordo com eCycle:

As causas do desmatamento são diversas e, em sua maior parte, compostas por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, como: expansão agropecuária (abertura de áreas para agricultura, pastoreio ou áreas rurais à espera de valorização financeira), atividade mineradora (áreas que são devastadas para a instalação de equipamentos e atividades de exploração de ouro, prata, bauxita/alumínio, ferro, zinco, etc.), intensa e cada vez maior exploração dos recursos naturais devido à procura por matéria-prima, o crescente aumento da urbanização e aumento das queimadas, acidentais ou intencionais.

Impactos ambientais em ecossistemas naturais

Os principais impactos ambientais, nos ecossistemas naturais, são as destruições de florestas, especialmente nas florestas tropicais, nas quais a devastação da biodiversidade é maior. Essa devastação ocorre basicamente devido a fatores econômicos nas florestas da Amazônia, da África e no sul e sudeste da Ásia. Um dos pontos fortes desse impacto ambiental são as ilhas de calor que surgem em climas das próprias metrópoles, o chamado clima urbano, um tipo específico de microclima é um exemplo disso. Na consolidação da cidade em grande escala, é mais quente e mais chuvoso que nas áreas rurais vizinhas. Além disso, é comum que inundações ocorram nessas áreas após a chuva. Os fatores que causam o aumento da temperatura média nessa grande área urbana serão estudados no processo desta pesquisa. Em um espaço altamente urbanizado, a diferença de temperatura entre a área central mais quente e a temperatura mais baixa é importante. MIX CULTURA (2018) afirma que:

A degradação ambiental é uma das principais preocupações do novo século, pois a destruição do meio ambiente resulta em vários problemas como mudanças climáticas, aquecimento global, extinção de espécies vegetais e animais entre outros fenômenos. Porém, mesmo com essa gravidade, a degradação ambiental ainda não é totalmente compreendida e difundida.

Outro fenômeno que ocorre devido aos impactos ambientais são as chuvas ácidas. Óxido de nitrogênio (NO) e os dióxidos de enxofre (SO₂), principais componentes da chuva ácida, são liberados na queima de carvão e óleo, fontes de

energia que movem as economias asiáticas. Uma concentração de ácidos em sua composição, conhecida como chuva ácida, é um problema ambiental que afeta particularmente a Ásia hoje, por causa do consumo crescente de combustíveis fósseis na região. Outro fator crucial que prejudica muito os produtores do Brasil são a Desertificação, conhecida como perda de produtividade, em que as regiões mais afetadas estão no nordeste do Brasil. Essa desertificação do solo, por causa do manejo inadequado das culturas, faz com que os produtores não consigam produzir absolutamente nada. O uso excessivo de fertilizantes e da destruição da cobertura vegetal é responsável hoje pela desertificação de extensas áreas do globo. De acordo Mello Filho (1999, p.123):

Os problemas ambientais continuaram se multiplicando, em função do modelo de desenvolvimento econômico (capitalista-industrialista), através da anarquia na exploração e gestão dos bens comuns da humanidade por parte de atores políticos e econômicos, orientados por uma racionalidade individualista e instrumental.

Conhecido por todos, o Efeito Estufa ainda continua sendo o maior problema do mundo hoje, a poluição em massa vem crescendo com o decorrer do tempo. No mundo capitalista, a produção está só aumentando, fazendo com que o aumento de poluição também cresça, trazendo grandes problemas ambientais e para saúde da raça humana. Esse fenômeno é criado por carbono presente na atmosfera, o qual garante uma das condições básicas para a existência de vida no planeta: a temperatura. A Terra é aquecida pelas radiações infravermelhas emitidas pelo Sol até uma temperatura de -27°C. Essas radiações chegam à superfície e são refletidas para o espaço.

A humanidade enfrenta problemas de degradação ambiental que remontam no tempo. O ambiente, que sempre desempenhou sua função depuradora com eficiência, encontra-se hoje excessivamente sobrecarregado pelas atividades antrópicas: sofre o risco de exaustão dos seus recursos, não conseguindo em determinadas situações, recuperar-se por si só, necessitando o auxílio do homem. Porém, considerando os atuais modelos de produção e desenvolvimento que priorizam a maximização econômica em detrimento à conservação ambiental, a solução definitiva dessas questões parece estar distante de ser encontrada [...] (SOUZA, 2004, p. 2)

A educação ambiental é um fator determinante para esse processo mudar, precisamos de mudança no meio ambiente, com esse conceito pouco relevante que criamos sobre o nosso meio, contribuimos para um provável encurtamento da vida humana no planeta. Professores, governos, escolas e todo o ciclo social precisam, de algum modo, incentivar essa educação ambiental, entrar nas salas de aula, de modo que essa nova geração se preocupe mais como o planeta, que tenha mais consciência de todos atos que está realizando, para não prejudicar o meio ambiente. A conscientização ambiental é um fator essencial para que se possa diminuir essas degradações ambientais, se cada pessoa tivesse a consciência que os móveis planejados de sua casa destroem várias árvores, talvez a procura por esses determinados produtos fosse menor, pois quando não há procura não há produto.

Com base nessas informações aqui demonstradas, pode-se concluir que a maior parte dos problemas ambientais nós mesmos causamos. Logo, apenas nós mesmos seremos capazes de solucionar, com mais educação às novas gerações e mais conscientização ambiental. O fenômeno conhecido como mudanças climáticas

está cada vez mais forte no mundo inteiro: verões estão cada vez mais quentes, invernos cada vez mais frios, ou seja, tendo essa base de mudança climática, daqui a alguns anos ninguém suportará o calor, muito menos o frio. Outro aspecto que envolve os impactos ambientais são os desmatamentos florestais. Eles são uma destruição gigantesca que acontece com frequência, é algo que não conseguimos recuperar tão facilmente, porque árvores precisam de muito tempo para o seu crescimento, e para acabar com os que cometem o ato de desmatar ou poluir, a informação e multas rígidas são medidas fundamentais que o governo deve criar. Muitos dos que cometem o ato de desmatar não estão totalmente instruídos sobre os problemas que estão causando, devido à falta de estudos, apenas obedecem às ordens das elites, que apenas pensam em dinheiro, e isso faz com que apenas cometam o ato sem medo das implicações futuras que estão gerando.

Neste artigo apontamos que a conscientização ambiental é um fator essencial para que possamos diminuir essas degradações ambientais. Cabe muita reflexão sobre quais ações poderão impulsionar a luta em defesa da vida do planeta.

Considerações finais

Esse artigo foi elaborado tendo em vista que, para a melhoria do Planeta Terra, fazem-se necessários investimentos na preservação ambiental, como maiores infraestruturas de fiscalização, juntamente com mais policiamento nas florestas e principalmente na Amazônia. Por mais que o investimento em fiscalização seja feito, a educação ambiental é indispensável, o que envolve todo um conjunto de ações para que as pessoas consigam entender mais sobre o meio ambiente e sua importância na vida de cada um. Com esses ajustes diminuimos muito a degradação e os desmatamentos aliados a poluições, com o objetivo de que esses investimentos possam valorizar a importância da preservação do nosso meio, que também possam, então, diminuir esse índice crescente de degradação ambiental.

Foi enfatizado neste artigo acerca dos problemas que envolvem a temática explorada neste trabalho, o qual traz uma inquietação em especial: os impactos da degradação do meio ambiente atuam como principal problema do planeta, enquanto alteração dos climas e das temperaturas.

Os objetivos abordados neste artigo foram baseados, de modo geral, na busca de expandir a pesquisa sobre a degradação do meio ambiente, e analisar se os impactos ambientais que atuam como principal problema do planeta, alterando os fenômenos como o clima e as temperaturas. Apesar do seu uso generalizado de mencionar, o termo impacto ambiental tem um aspecto negativo atribuível ao comportamento da humanidade, mas também tem implicações positivas. Isso ocorre porque existe a possibilidade de que a influência possa ocorrer em uma situação negativa. Os objetivos específicos são a abordagem feita de todos os impactos ambientais existentes nos dias de hoje, provocando grandes consequências para população e para meio ambiente.

Foi abordada também a conscientização ambiental que modela todo o sistema de educação ambiental que é considerada um fator essencial para que possamos diminuir essas degradações ambientais. Que sua leitura incentive pesquisas para que consigamos ao menos diminuir os problemas ambientais aqui levantados.

Referências

BRASIL. Resolução CONAMA nº 001 de 1986. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>> Acesso em 03 nov. 2018.

ECYCLE. Desmatamento: o que é, causas e consequências. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/4211-desmatamento>> Acesso em 05 nov. 2018.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 7.ed. Brasília: JRG, 2018.

MIX CULTURA. **Degradação Ambiental: Destruição do Meio Ambiente**. Disponível em: <<http://meioambiente.culturamix.com/natureza/degradacao-ambiental-destruicao-do-meio-ambiente>>. Acesso em 06. nov. 2018.

MELLO FILHO, Luiz Emygdio (org.) **Meio ambiente e educação**. Rio de Janeiro: Gryphus, 1999.

SOARES, Guido Fernando Silva. **A proteção internacional do meio ambiente**. Barueri, SP: Manole, 2003.

SOUZA, M. N. **Degradação e recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável**. URI: <http://hdl.handle.net/123456789/2441>. Data: 2004, p. 2. Disponível em: <http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br>. Acesso em 05. nov. 2018